

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KREDITLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti mustaqil tadqiqotchi

Tel: +998998156860, e-mail: tajiddinov84@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904251>

Annotatsiya: Kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish. Tadbirkorlik siri. Biznes ishida texnologiya, yangi tovar yaratish, bozor topish, narx belgilash, kontrakt tuzish va boshqalar sir saqlanadi. Moliya-kredit tizimi har qanday davlat iqtisodiyotida asosiy rol o'ynaydi. Bu xo'jalik yurituvchi subektlar va aholining moliyaviy resurslardan foydalanishini ta'minlabgina qolmay, balki butun iqtisodiyot rivojiga, byudjet-soliq siyosatini takomillashtirishga ham hissa qo'shadi.

Kalit so'zlari: kredit portfeli, tavakkalchilik, kontrakt, moliya-kredit, xo'jalik subyekti, byudjet-soliq, bank sektori, mulk, raqobat, inflatsiya, makroiqtisod, mikro iqtisod.

Annotation: Improving the quality of credit portfolio and risk management, following the moderate growth of lending volumes, maintaining a balanced macroeconomic policy. The secret of entrepreneurship. In business work, technology, creating new goods, finding a market, pricing, contracting, etc. are kept secret. The financial and credit system plays a key role in the economy of any state. This will not only ensure the use of financial resources by economic subjects and residents, but also contribute to the development of the entire economy, improving budget and tax policies.

Keywords: credit portfolio, risk, contract, finance-credit, business entity, budget-tax, banking sector, property, competition, inflation, macroeconomics, microeconomics.

Kirish

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda kreditlash tizimida qabul qilingan farmonlar, qarorlarni hozirgi bank tizimida o'zgarishlari katta, 2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risidagi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonida bank sektorini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan:

Moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish, kreditlashni faqat bozor shartlari asosida amalga oshirish, banklarning davlat resurslariga qaramligini pasaytirish, bank xizmati ko'rsatishni modernizatsiya qilish, banklarning samarali infratuzilmasini yaratish va faoliyatini avtomatlashtirish, shuningdek, banklar faoliyatiga xos bo'lmagan funksiyalarni bosqichma-bosqich bekor qilish orqali bank tizimining samaradorligini oshirish;

Kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan menejrlarni jalb qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash.

Mavzuga oid adabiyotlar taxlili

O'zbekistonlik iqtisodchi olim Sh.Z. Abdullaeva pul, kredit va banklar masalasiga bag'ishlangan iqtisodiy adabiyotlarda pulning mohiyatini ochishda uchta jihatga e'tibor qaratish lozimligini talldlaydi. "Birinchiidan, pulning iste'mol qiymatida boshqa tovarlarning qiymati o'z aksini topadi. Ikkinchiidan, pulda ifodalanadigan aniq mehnat asosini abstrakt mehnat tashkil etadi. Uchinchiidan, pulda ifodalanuvchi xususiy mehnat ijtimoiy mehnat sifatida namoyon boladi. Shunga asoslangan holda, pul ham tovar, lekin boshqa tovarlardan farq qiluvchi xususiyatlarga ega bolgan maxsus tovar degan xulosaga kelish mumkin.

Kreditning mohiyatiga qator iqtisodchi olimlar tegishli ta'riflarni shakllantirgan. Xususan, Shegorsov V.A. tahriri ostida tayyorlangan darslikda, "Kredit - qaytarish va tolov sharti bilan qarzdorga vaqtinchalik foydalanish maqsadida pul mablag' yoki moddiy buyum ko'rinishida berish jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar tizimidir" tarzidagi ta'rifi shakllantirilgan.

Professor O.I.Lavrushin tahriri ostida nashr etilgan darslikda kreditning mohiyatiga aniq ta'rif berilmagan. Biroq, ulaming fikricha, kredit ijtimoiy munosabatlarning bir ko'rinishi bo'lib, iqtisodiy kategoriyadir. Shu bilan birga, kredit turlicha ijtimoiy munosabatlarda emas, balki iqtisodiy munosabatlarni aks ettiruvchi qiymatning harakati jarayonida neimoyon boladi. Darslikda, kreditning mohiyatini aniq aks ettirish uchun uning tarkibi, harakat qilish jarayoni va vujudga kelish asosiga e'tibor qaratish lozimligi talddlanadi.

Biznesni muvaffaqiyatli olib borishga ko'maklashuvchi tadbirkorlikning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Mulk sohibi bo'lish. Bu yerda tadbirkorlar cheklangan resurslar yoki mahsulotlarning egasi bo'lishi kerak. Ular o'z mulkiga tayanib yoki o'zga mulkini ijaraga olib ishlaydi.

2. Foyda olishga intilish. Tadbirkorning boyishdan iborat iqtisodiy manfaati bo'lib, unga foyda olish orqali erishiladi.

3. Iqtisodiy erkinlik. Tadbirkor bozorga qarab nimani, qancha, qanday texnologiya asosida ishlab chiqarishni, yaratilgan tovarni kimga, qachon va necha pulga sotishni, qaysi bank bilan aloqa qilishni, o'ziga sherik topishni, xullas, har qanday iqtisodiy faoliyatni hech bir toifasiz, o'z bilganicha amalga oshiradi.

4. Iqtisodiy mas'uliyat. Tadbirkor mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, ko'rgan foyda-zarariga o'zi javob beradi.

5. Iqtisodiy tavakkalchilik. Tadbirkor tavakkal qilib, «yo ustidan, yo ostidan» qabilida ish tutadi, iqtisodiy xavf-xatarni zimmasiga olib, chuv tushib qolishdan qo'rqmaydi.

6. Qonun-qoidalarga rioya qilish. Tadbirkor sa'y-harakatlarining o'z qoidalari bor, ularga itoat qilish ham qarz, ham farz hisoblanadi.

7. Raqobat kurashida qatnashish. Tadbirkor har doim boshqalar bilan «kim o'zadi» qoidasiga ko'ra bellashishi shart.

8. Tadbirkorlik siri. Biznes ishida texnologiya, yangi tovar yaratish, bozor topish, narx belgilash, kontrakt tuzish va boshqalar sir saqlanadi.

9. Halollik bilan ish yuritish. Tadbirkorlik halol yo'l bilan pul topishga asoslanishi zarur, qalloblik, g'irromlik va aldamchilik uning tabiatiga zid. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, tovar ishlab chiqaruvchilar iste'molchilarning tovar sifatiga bo'lgan talabini qondirishi, tovar sifatini kafolatlashi shart. Davlat shu qonunlar ijrosini nazorat qiladi. O'zbekiston Respublikasining «Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi Qonunida: «Davlat iste'molchilarning tovar (ish, xizmat) sotib olish va undan foydalanish chog'idagi huquqlari hamda qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilinishini kafolatlaydi», deb ta'kidlab o'tilgan.

10. Nufuz (imij)ga ega bo'lish. Nufuz xalq orasida, tadbirkorlar doirasida obro'-e'tiborli bo'lishni bildiradi. Tadbirkor o'z sha'nini avaylashi, firma nomini e'zozlab, unga dog' tushirmasligi, yaxshi nom chiqarishi shart.

11. Tadbirkorlikda o'z-o'zini boshqarish tartibi bor. Davlat firma ishiga aralashmaydi, balki iqtisodiy siyosati bilan tadbirkorlarga ko'maklashadi, qonunlar orqali tadbirkorlik uchun sharoit yaratadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasining qonunlariga ko'ra, davlat tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlaydi, tadbirkorlar mulkining daxlsizligini ta'minlaydi.

Tahlil va natijalar

Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to'g'risida 2024-yil 1-noyabr holatiga ma'lumot
Mlrd.so'm.

№	Bank nomi	kreditlar	Muammoli kreditlar (NPL)	Maummoli kreditlarning jami kreditlarga nisbati
	JAMI	521 025	22 014	4.2%
	Davlat ulushi jami banklar	362 005	14 961	4.1%

1	O'zmilliybank	106 721	3 351	3.1%
2	O'zsanoatqurilishbank	63 041	1 892	3.0%
3	Agrobank	60 190	2 168	3.6%
4	Asaka bank	38 108	1 805	4.7%
5	Xalq banki	29 568	1 523	5.1%
6	Biznesni rivojlantirish banki	22 668	2 389	10.5%
7	Mikrokreditbank	17 527	1 154	6.6%
8	Turon bank	12 405	359	2.9%
9	Aloqa bank	11 776	320	2.7%
	Boshqa banklar	159 020	7 053	4.4%
10	Ipoteka bank	34 580	3 868	11.2%
11	Kapital bank	30 441	1 276	4.2%
12	Hamkor bank	18 695	364	1.9%
13	Ipak yo'li bank	13 899	191	1.4%
14	Orient finance bank	11 935	155	1.3%
15	Invest Finance bank	7 470	111	1.5%
16	Davr bank	6 629	94	1.4%
17	Anor bank	6 443	155	2.8%
18	Tibisi bank	6 408	191	3.0%
19	Trast bank	5 615	155	2.8%
20	Tenge bank	3 696	122	3.3%
21	Asia Alliance bank	3 676	96	2.6%
22	KDB bank O'zbekiston	3 201	0.0	0.0%
23	Ziraat bank O'zbekiston	2 0000	61	3.1%
24	Universal bank	1 431	27	1.9%
25	Garant bank	868	112	12.9%
26	Hayot bank	735	0.0	0.0%
27	Madad invest bank	316	46	14.6%
28	Poytaxt bank	271	0.0	0.0%
29	AVO bank	233	27	11.4%
30	Apeks bank	168	0.0	0.0%
31	Yangi bank	144	0.1	0.0%
32	Uzum bank	82	0.0	0.0%
33	Oktobank	50	0.0	0.0
34	Eron Soderatbank	18	1.6	8.9%
35	Smat bank	15	0.0	0.0%
36	Evroosiyo banki	0.0	0.0	0.0%

Asosiy qism

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli hamda 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmonlarida mamlakatda moliya va kredit tizimini strategik rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Ushbu ustuvor vazifalarni ijrosini ta'minlashda moliya-kredit tizimida mavjud muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish yo'nalishlarini aniqlash dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi.

Moliya-kredit tizimi har qanday davlat iqtisodiyotida asosiy rol o'ynaydi. Bu xo'jalik yurituvchi subektlar va aholining moliyaviy resurslardan foydalanishini ta'minlabgina qolmay, balki butun iqtisodiyot rivojiga, byudjet-soliq siyosatini takomillashtirishga ham hissa qo'shadi. Moliya-kredit tizimini rivojlantirish davlat, tadbirkorlik va jamiyat tomonidan kompleks yondashuv va sa'y-harakatlarni talab qiladi. Shuningdek iqtisodiyot va butun jamiyatning barqaror va samarali rivojlanishini ta'minlaydi.

Shu munosabat bilan 2024 yil 25-aprel kuni Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida Iqtisodiyot fakulteti tomonidan "Moliya-kredit tizimini strategik rivojlantirishning muammolari va ustuvor yo'nalishlari" mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Anjumanda ekspertlar, iqtisodiyot va moliya vazirligining, vakillari, xorijiy professorlar, davlat va nodavlat oliy ta'lim muammasalari professor-o'qituvchilari, tadqiqotchilari hamda ishbilarmon doiralar vakillari moliya-kredit tizimini rivojlantirishning dolzarb masalalarini muhokama qilish, ushbu soha oldida turgan murakkab muammolar yechimini topish maqsadida yig'ildi.

O'zbekiston bozorlaridagi o'zgarishlar, moliya-kredit tizimiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa omillarni muhokama qildilar. Shu jumladan, anjumanda moliya-kredit tizimini rivojlantirishning turli jihatlari, hamda bank sektorini raqamlashtirish, moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirish, moliya bozorini tartibga solish, byudjet- soliq siyosatini takomillashtirish, sug'urta bozorini holati va rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlar taqdim etildi. Olim va amaliyotchilar moliya institutlari faoliyatini yaxshilash va moliya tizimi barqarorligini oshirishning so'nggi tendensiyalari va ilmiy yondashuvlarini muhokama qildilar.

Muhokamalar natijasida konferensiya ishtirokchilari tomonidan moliya-kredit tizimining faoliyatini takomillashtirish, uning samaradorligi va tashqi ta'sirlarga chidamliligini oshirishga qaratilgan qator tavsiya va yechimlar ishlab chiqildi. Mutaxassislar, iqtisodchi olimlar va amaliyotchilar tomonidan moliya-kredit tizimi, moliya va sug'urta bozorlaridagi vaziyatni doimiy monitoring qilish va tahlil qilish muhimligini, shuningdek, moliya vositalari va mexanizmlarini doimiy ravishda yangilash va modernizatsiya qilish zarurligini ta'kidladilar.

"Moliya-kredit tizimini strategik rivojlantirishning muammolari va ustuvor yo'nalishlari" mavzusidagi xalqaro konferensiya soha uchun muhim voqea bo'lib, iqtisodchi olimlar va amaliyotchilarga o'zaro tajriba va bilim almashish, istiqboldagi yechim va strategiyalarni birgalikda ishlab chiqish imkonini berdi.

Pul-kredit siyosatining asosiy tamoyillari

Inflyatsiya bo'yicha target belgilanadi va barcha pul-kredit siyosati choralari ushbu targetga erishishga qaratiladi;

Markaziy bankning asosiy stavkasi pul-kredit siyosatining asosiy instrumenti hisoblanadi;

Pul-kredit siyosati operatsion mexanizmi markaziy bank tomonidan mustaqil ravishda ishlab chiqiladi va takomillashtirib boriladi;

Pul-kredit siyosatiga oid qarorlar keng qamrovli makroiqtisodiy tahlil va prognozlariga asoslanadi;

Markaziy bank valyuta siyosatini erkin suzuvchi valyuta kursi rejimida amalga oshiradi;

Pul-kredit siyosati shaffof tarzda olib boriladi va har bir qaror keng jamoatchilikka batafsil tushuntiriladi.

Hulosalar

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda kreditlash tizimini takomillashtirish boyicha hozirgi kunga qadar ko'pgina amaliy ishlar bajarildi. Ishlab chiqilgan chora tadbirlar o'zining vazifalarini talab darajasida yetkazib kelmoqda. Banklar tomonidan berilayotgan kreditlar, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan xo'jalik subyektlariga ko'pgina yangiliklar yaratib bermoqda. Kredit tizimini takomillashtirish bo'yicha banklar, moliya tashkilotlari o'zining barcha yangiliklari bilan boyitib kelmoqda. Moliya-kredit tizimini rivojlantirish va uni yangi zamonaviy texnologiyalar bilan qo'llab quvvatlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida, PF-5992, 12.05.2020 y

2. O‘zbekiston Respublikasining qonuni, O‘zbekiston Respublikasining markaziy banki to‘g‘risida qonuni(yangi tahriri);Toshkent sh,2019-yil 11 noyabr,O‘RQ-582-son
3. O‘zbekiston Respublikasi markazoy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida,Toshkent sh,2018-yil 9-yanvar,PF-5296-son
4. Internet ma’lumotlari,Markaziy bank.
5. (Farmon 2018) “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
6. (Qaror 2018) “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
7. Pul va banklar; A.A.Omonov, T.M.Qoraliyev;Toshkent,Iqtisod-moliya,2019 y.
8. Tadbirkorlik va ishga joylashtirish texnologiyasi asoslari, o‘quv qo‘llanma;Toshkent,ilm ziyo,2017 y